

В МАЛЕНЬКИХ ИСТОРИЯХ ЗАХИДА ХАЛИЛА НАРОДНЫЙ КОЛОРИСТ.

Шохрат Нусрат кызы Мамедова

Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, Кафедра
технологии преподавания литературы, доктор философских наук, доцент

E-mail: sohret.nesirova24@gmail.com

<https://orcid.org/.0009-0006-6553-6385>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14047023>

Аннотация: В письменной литературе на основе обычного повествования, анекдота, анекдота создаются различные жанровые образцы, которые также оказывают положительное влияние на формирование других жанров. Например, новеллы, созданные в XIV веке, сыграли положительную роль в развитии итальянской прозы. После того как эти новеллы достигли предела самостоятельного развития, они перебрались во Францию, Англию и Испанию. Повествования и сказки, циркулирующие на языках, постепенно уточнялись, развивался литературный опыт и эстетические воззрения этого народа, на основе этого создавались новые жанры - сказки, рассказы и т. д. Иногда эти прозаические произведения питаются народными повествованиями и сочетаются с реальными, реалистическими событиями, вращаются вокруг человека, и эта характерная личность постепенно превращается в героя. Так родились Бернольдо в итальянском фольклоре, Педро Урдемалас в испанском фольклоре и Пиль Уленшпигель в немецком фольклоре.

Захид Халили, внесший большой вклад в развитие азербайджанской детской прозы, искал источник создания азербайджанской прозы прежде всего в создании фольклора, в общем развитии нашей национальной литературы, имеющей давнее и богатое наследие в общественной жизни. Сама жизнь. Захид Халил писал оригинальные сказки и рассказы, используя азербайджанский фольклор, сохраняющий национальные нравственные ценности. Рассказы, написанные художницей для детей, разделены на две части: сказки и рассказы. Художник проявил себя как художник-новатор в своих рассказах, написанных в оригинальном стиле. Писатель еще больше развил свое писательское воображение, используя фольклор в этих рассказах, а также в своих произведениях в других жанрах.

В статье объектом исследования стали рассказы азербайджанского детского прозаика Захида Халила, собранные в книге «Самые маленькие сказки мира». Оригинальный и простой стиль художника, неповторимые черты необычных сказочных героев раскрываются в таких его рассказах, как «Шляпа», «Дружище», «Девочка из печеня» и других.

Ключевые слова: Проза, новелла, фольклор, детское произведение, национальная, литературная, литературная, повесть, повествование, оригинальное, новаторское.

IN THE SHORT STORIES OF ZAHIDA KHALILA, THE PEOPLE'S COLORIST.

Shohrat Nusrat Gizi Mammadova

Azerbaijan State Pedagogical University, Head of the Department of Literature Teaching
Technology, Doctor of Philosophy in Philology, Associate Professor,

E-mail: sohret.nesirova24@gmail.com

<https://orcid.org/.0009-0006-6553-6385>

Abstract: Various genre examples are created in written literature on the basis of ordinary narrative, anecdote, and anecdote, which also have a positive effect on the formation of other genres. For example, novellas created in the 14th century played a positive role in the development

of Italian prose. After these novellas reached the limit of independent development, they moved to France, England, and Spain. The narratives and fairy tales circulating in the languages were gradually refined, the literary experience and aesthetic views of that people developed, and on the basis of this, new genres - fairy tales, stories, and so on - were created. Sometimes these prose works are nourished by popular narratives and combined with real, realistic events, they revolve around a person, and this characteristic person gradually turns into a hero. This is how Bernoldo in Italian folklore, Pedro Urdemalas in Spanish folklore, and Pil Ulenspiegel in German folklore were born.

Zahid Khalili, who has made great contributions to the development of Azerbaijani children's prose, sought the source of the creation of Azerbaijani prose primarily in the creation of folklore, in the general development of our national literature, which has a long and rich heritage in social life itself. Zahid Khalil wrote original tales and stories, taking advantage of Azerbaijani folklore, which preserves national moral values. The stories written by the artist for children are divided into two parts: fairy tales and short stories. The artist has proven to be an innovative artist in his short stories written in an original style. The writer further developed his writer's imagination by benefiting from folklore in these short stories as well as in his works in other genres.

In the article, the short stories of the Azerbaijani children's prose creator Zahid Khalil, collected in the book "The Smallest Tales of the World", became the object of research. The original and simple style of the artist and the unique characteristics of unusual fairy-tale heroes are revealed in his short stories such as "Hat", "Chapish", "The Girl Made of Cookies" and others.

Keywords. Prose, small volume, folklore, children's work, national, literature, literary, story, narrative, original, innovative.

ВВЕДЕНИЕ

Азербайджанская детская проза со времени своего возникновения прошла богатый путь развития. С течением времени в детскую прозу были принесены, превращены в детскую прозу реальные жизненные сцены каждого периода, интересные истории, привлекающие внимание, проблемные темы, ставшие необходимыми в постановочной жизни детей, самые необходимые художественные решения. произведение искусства в лабораториях литературного творчества и заняло достойное место в этой сфере, мораль нового поколения сыграла основополагающую роль во всестороннем развитии его духовного образования и в обогащении его мировоззрения.

Детская проза до последних лет умела отражать те или иные воспитательные, идейно-художественные достоинства. На основе богатства фольклорных мотивов, реалистического изображения эпохи, художественных особенностей детских досок жизни он создал собственную прозу, стилистически отличную друг от друга. В 60-е годы 20-го века и последующие десятилетия круг сюжетов азербайджанской детской прозы расширился, стремясь избавиться от «когтей» соцреалистической «национальной по форме, социалистической по содержанию» литературы, стремясь привнести человеческие сюжеты. в литературу, горя желанием выразить новые идеи, в творчестве ее владельцев стали появляться новые оттенки. Потому что до этих лет новое поколение было вынуждено прочитать ряд детских прозаических произведений, полных крайней политики и нежелательной идеологии, и вынуждено было принять литературу, написанную в этом стиле. Уже в конце 50-х — начале 60-х годов судьба литературных проблем, стоящих перед отечественной детской прозой, от которых ожидалось положительное решение, зависела от

мощного пера психологов-писателей, живших стремлением привнести новую форму и содержание в литературу.

Рассказы Захида Халила в новом стиле «Захид Халил, написавший оригинальные стихи для детей, расширил свое творчество в жанровом плане, он отправился на поиски новизны в прозе, он решил писать прозаические произведения в совершенно новом стиле, который находится в сердца юных читателей, чего не было в азербайджанской национальной детской прозе, а он хотел достать. В начале 1980-х годов он подарил детям произведение «Баллика». Это произведение вызвало большой интерес юных читателей» (5, с. 407).

"Иногда из фольклорных примеров - обыкновенной шутки, анекдота, легенды и повествования и т. д. возникает интересный рассказ, стихотворение, сказочный жанр, и они также оказывают положительное влияние на формирование и становление других жанров. Это влияние, часто скрытое, в дальнейшем создает живость и свежесть в других жанрах, участвует в приближении рода человеческого к реальному образу жизни» (10, с.98).

С этой точки зрения рассказы Захида Халила привлекают внимание своим содержательным значением и поэтическим художественным качеством. Внушение глубокими мыслями читателю немногими словами, формирование образа мышления детей, превращение их в участников заставляющих задуматься идей и решение других целенаправленных вопросов требует от писателя большого таланта.

Алексей Толстой (1883-1945), известный русский писатель и автор серии детской прозы, отмечал трудность создания небольшого рассказа и писал, что когда писатель пишет масштабные произведения, он может как-то удовлетворить читателя прекрасными произведениями. изображения, забавные диалоги и многие другие средства. В новелле виден весь его талант. От писателя требуется большое мастерство, чтобы передать большие темы в маленьком рассказе.

Как мы уже говорили, в письменной литературе на основе обычного повествования, анекдота и анекдота создаются различные жанровые образцы, которые положительно влияют и на формирование других жанров. Например, новеллы, созданные в XIV веке, сыграли положительную роль в развитии итальянской прозы. После того как эти новеллы достигли предела самостоятельного развития, они перебрались во Францию, Англию и Испанию. Повествования и сказки, циркулирующие на языках, постепенно уточнялись, развивался литературный опыт и эстетические воззрения этого народа, и на основе этого создавались новые жанры сказок, рассказов и т. д. Иногда эти прозаические произведения питаются народными повествованиями и сочетаются с реальными, реалистическими событиями, вращаются вокруг человека, и эта характерная личность постепенно превращается в героя. Так родились, например, Бертольдо в итальянском фольклоре, Педро Урдемалас в испанском фольклоре и Пиль Уленшпигель в немецком фольклоре.

Писатель-критик Мехти Гусейн (1909-1965) был прав, ища источник создания азербайджанской прозы прежде всего в создании фольклора, в самой общественной жизни, в общем развитии нашей национальной литературы с длительным и богатым наследием. По мнению критика, без принятия этих факторов за основу, без учета влияния литературы и культуры других народов мира невозможно всесторонне проанализировать и оценить проблему азербайджанской прозы в литературоведении. Только воспользовавшись синтезом этого широкого литературного процесса, можно создать предназначенную национальную литературу.

Если подойти к упомянутому вопросу с этой точки зрения, то мы увидим, что в книгу Захида Халила «Самые маленькие сказки мира» вошли «Шляпа», «Девочка из печенья», «Зеркало», «Два человечка», «Маленькие человечки», «Красная Шапочка и волк», «Два граната», «Медвежонок, управляющий лодочкой», «Человек, который хочет кричать», «Разговор туфлей», «Рогатый гусь», «Сказка о малышке», «Люди страны треугольника», «Розовая сказка о клубнике», «Очки, которые носят на уроке географии», «Солнце. Медведи, которые хотят рвать», «Порядочный человек и его желудок», «Мужчина рожденный от лжи» и другие рассказы свидетельствуют о том, что он является обладателем острого и оригинального пера.

«Согласно требованию времени, в создаваемых им новых эстетических рассказах писатель сближает читателя и героев друг с другом ясными выражениями и убедительными описаниями, чтобы читатель мог увидеть там, между строк произведения, своего любимого героя. Эти истории, и присваивает положительные качества, описанные и оцененные в произведении, он вступает в мир приключений, вызывающий удивление и восхищение, он воспитывается, питаясь положительными качествами, созданными этой загадочной средой, он формируется как личность, которая будет действовать в будущем» (2.с.231).

История, описанная в сказке «Шляпа», разворачивается естественно: говорит мать про себя, ведь шляпа, которую она только что купила для Гульнур, исчезла. Гульнур слышит крик матери, но не повышает голос, потому что уложила новорожденных котят спать в только что купленную шапочку, чтобы они не замерзли. Ана узнает об этом, но не ругает Гульнур. Потому что этот поступок дочери, обладающей мягкой натурой и невинным сердцем, впечатляет мать и радует ее сердце. Мать рада, что волноваться не о чем, ведь ее дочь растет ребенком с прекрасными человеческими качествами.

Рассказ «Чепиша» довольно компактен по объему. Но за этой краткостью скрывается глубокий смысл, подходящий для детского уровня понимания. Несмотря на то, что писатель описывает ребенка, на наших глазах оживает непослушный, непоседливый динамичный ребенок. Каждое действие Чепиша напоминает действие детей такого характера. Увидев свое отражение в воде, это маленькое существо считает его своим соперником, «давай подраемся» и бьется головой о лед. Лед ломается, и когда только что появившиеся рога погружаются в холодную воду, он ничего не понимает, в страхе бежит домой. В этом движении вороны мы видим загадочные признаки детства.

В сказке «Девочка из печенья» автор умело описывает необычный образ настолько естественно, что эта девочка, нос которой сделан из чистого мармелада, глаза из малинового варенья, уши и рот из крема, создает эффект активный ребенок, что создает уверенность в юном читателе как в живом существе, находящемся в динамичной деятельности.

Чтобы убедить своих младших читателей в этом образе, писатель переносит события непосредственно на Гянджинскую бисквитную фабрику и в художественно-фантастических красках описывает сиюминутную жизнь девочки, рожденной из печенья.

Захид Халил настолько искусно строит сюжет в своих рассказах, что не остается сомнений в реальности событий и движения героев. Образы и события описаны настолько искусно, что при сравнении двойственной природы этой лжи, т. е. когда противопоставляются «ложь» и «правда», фантазия писателя о «лжи» кажется почему-то более убедительной» (12, с. 67). . Это происходит от силы художественного воображения писателя и силы его пера.

Сказка «Ики адамжыгаз» не имеет такого сложного сюжета, она проста и имеет один сюжет, а также подходит для детского уровня понимания. «С самого начала повести писатель должен поверить в историю, которую он опишет, чтобы убедить читателя» (11, с. 132). Интересная история начинается так: «Когда я услышал историю этих человечков, я начал смеяться, так что приходите и смотрите».

Захид Халил, подаривший детям великий литературный мир «Самыми маленькими сказками мира», вступил в новый этап своего развития со своими романтическими и поэтическими прозаическими произведениями» (12. С. 65).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Захид Халил посвятивший всю свою жизнь написанию и созданию интересных произведений для детей, не забывал ласкать духовные потребности и эстетический вкус своих детей, которые являются его будущим, продолжением его жизни, с первого дня, когда вспыхнуло народное художественное мышление, он создал для них ценное, полное художественное богатство. Как мы уже говорили ранее, в сказках, рассказах, стихах, написанных художником, загадки, иллюзии и т.д. Обучение и воспитание ребенка, его рост как знающего, умного, способного и понимающего человека, понимающего жизнь и мир, всегда было в центре внимания. Помимо мечтательности, простоты, чистоты и фантазии детства, в сказки, рассказанные мудрыми старцами, дедушками и бабушками, впитана и мудрость взрослых. Захид Халил, педагог, прекрасно знал, что произведения, написанные для детей, являются не только сладкой духовной пищей свободного времени ребенка, но и мыслью как средством познания жизни. Таким образом, в стране создано беспрецедентное литературное наследие, представляющее собой сочетание мощного художника и умелого педагога, и вполне естественно, что это наследие должно служить детской литературе богатым источником и лучшим примером.

В тех произведениях, которые сопровождаются разнообразием жанров, в той или иной степени удовлетворяются требования всех этапов периода развития ребенка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антология азербайджанской детской литературы (составитель Мамедова С.) Том IV, Том III, Баку: АДПУ, 2019, 562 с.
2. Белинский В, К. Избранные статьи, Баку, 1971. 455 с.
3. Аскерли Ф, Архитектор волшебного мира, Баку: АДПУ, 2012, 444 с.
4. Аскерли Ф. Постепенное развитие детской литературы Баку: АДПУ, 2009, 351 с.
5. Аскерли Ф. Детская литература. Баку, АДПУ, 2021. 441 с.
6. Эфендиев П. Азербайджанская устная народная литература. - Баку: Маариф, 1981, 404 с.
7. Халил З. Избранные произведения Вл. Том. Баку. АДПУ, 2008, 413 с.
8. Гасанлы Б. Азербайджанская детская литература Баку: Учитель, 2015, 522 с.
9. Ушинский К.Д. Избранные педагогические произведения. - Баку, Азернашр, 1953, 678 с.
10. Гафарли Рамадан Жанровая система и поэтика детского фольклора. Наука и образование, Баку, 2013, 456 с.
11. Мамедов Х. Комитет Детской Литературы Азербайджана. Баку, Насир, 2002, 631 с.
12. Художественные особенности детских произведений Ш.Мамедова Захида Халила. Баку, АДПУ, 2016. 158 с.